

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14784896>

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ HeC -СТОЛКНОВЕНИЯХ

к.ф.-м.н. А.А. Усаров *,

Самаркандский государственный медицинский университет

amattou@rambler.ru

Аннотация: Исследование ядерно-ядерных взаимодействий высоких энергий является экспериментальной основой физики высоких энергий.

Ключевые слова: ядро, столкновение, импульс, энергия, протон, пи-мезон, модель, ФРИТИОФ, угол выхода, кинематика, фундаментальный, одиночная теория.

В данной работе исследовались кинематические характеристики протонов и отрицательных пионов, образующихся в неупругих столкновениях ядер ${}^4\text{He}$ с ядром ${}^{12}\text{C}$ с импульсом 4,2 ГэВ/с. Метод сбора экспериментальных статистических данных представлен в [1,4], а полученные экспериментальные данные сравниваются с теоретическими расчетами модели FRITIOF [2-5].

Существует кинематическая связь между импульсом и углом участвующих быстрых протонов. Однако распределение импульса и угла не было включено в анализ физических данных, полученных в ходе эксперимента. Также, расчетным путем были получены величины $P < 0,30$ ГэВ/с, $P > 3,0$ ГэВ/с и $< 4^\circ$. Разделение участвующих протонов позволяет нам определить распределение углового момента и более глубоко изучить состав частиц-наблюдателей. Полученные результаты позволят повысить точность разделения частиц, участвующих в ядерных взаимодействиях. Изучение распределений

импульсов протонов, образующихся при взаимодействиях, через степень центральности столкновений также позволяет получить информацию об описании механизма столкновений.

Анализ спектров показывает, что с ростом «чистого» заряда Q происходит сдвиг распределений, то есть сдвиг энергии вторичных протонов, образующихся при столкновении. С увеличением Q энергия вторичных протонов уменьшается без какой-либо закономерности.

Известно, что спектры протонов в ядро-ядерных взаимодействиях достаточно успешно описываются приближением Глаубера в пределе сценария последовательных столкновений налетающей частицы с нуклонами ядра [3-4]. В центральной области скоростей и в области фрагментации ядра мишени, то есть при достаточно высоких энергиях, когда вклад нуклонов ядра мишени велик, может наблюдаться искажение этой картины. По этой причине интересно изучить характеристики «лидерных» и «нелидерных» адронов.

В приближении Глаубера, как и в каскадной модели, столкновения адронов с ядрами и ядер с ядрами можно представить как совокупность взаимодействий элементарных частиц. Однако в случае модели FRITIOF это не так.

Представленные в работе кинематические характеристики частиц в событиях при разных значениях степени центральности позволяют выделить области фазового пространства, которые трудно объяснить с помощью моделей. Прежде всего, анализ периферических взаимодействий позволяет проверить корректность моделирования элементарных взаимодействий. В многонуклонных взаимодействиях можно наблюдать, что коллективные эффекты являются монотонными. Если это так, например, при центральных столкновениях возникают огненные шары, содержащие все нуклоны, то кинематические характеристики частиц должны быть практически независимы от центральности столкновения.

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:

- не наблюдается существенного отклонения средних значений кинематических характеристик кумулятивных протонов, образующихся в неупругих взаимодействиях HeC. Это можно объяснить тем, что нуклонный состав ядер снарядов, поражающих цель, близок друг к другу.

- отклонения около 10–15% от модельных расчетов можно объяснить тем, что математические расчеты не учитывают факторы, которые имеют место в экспериментах.

- полученные распределения кинематических характеристик π - мезонов, образующихся в столкновениях HeC, показывают, что максимальные значения импульса и поперечных импульсов π - мезонов соответственно не превышают 600 и 370 МэВ/с.

Скорости изменяются в диапазоне $(-1 \div +4)$, а их среднее значение составляет 1,4.

Литература

1. С.Л. Лутпуллаев, К. Олимов, В.И. Петров, А.А. Юлдашев, А.А. Усаров
Инклюзивное рождение ядер трития в ^{16}O -соударениях при 3.25 А ГэВ/с, ДАН РУз, №4, 23-25 (2007).
2. С.Л. Лутпуллаев, К. Олимов, В.И. Петров, А.А. Усаров, М.Ю. Кратенко, А.А. Юлдашев. Инклюзивные сечения образования ядер ^1H , ^2H , ^3H в ^{16}O -соударениях при 3.25 А ГэВ/с, ДАН
3. Агакишев Г. Н. , Канарек Т. , Кладницкая Е. Н. // Методика выделения взаимодействий на углерод при освещении пропановой камеры легкими ядрами. // Сообщение ОИЯИ. -1-83-662. – Дубна.- 1983.- 9с.
4. Симиэль , Бацович , Агакишиев Х.Н. , Кладницкая Е.Н. , Чеплаков А.П. Влияние центральности столкновения на рождение отрицательных частиц в взаимодействиях dC , aC и CC при энергии 4,2 ГэВ/с на нуклон. З. Физ . C-частицы и поля 48,577-580 (1990).

5. Олимов К., Бекмирзаев Р.Н., Петров В.И., Худойбердиев Г.Ю., Саидов И., Султанов М.Ю., Усманов Ш., Бекмирзаева Х., Аликулов С.С. Рождение протонов в nC- столкновениях при 4,2 ГэВ /с. Международная конференция по атомной энергии наука и ее применение. Самарканд, Узбекистан, 24-28 сентября 2012 г. с.128-129.
6. Султанов М.Ю., Даминов Ф., Аликулов С.С. , Бекмирзаев Р.Н., Бекмирзаева . Х., Хол Бутаев Ш. Зависимость образования вторичных протонов и p^- -мезонов в dC , aC и CC взаимодействиях при энергии 4,2 А·ГэВ /с от степени центральности. Международная конференция «Ядерная наука и ее применение» Самарканд, Узбекистан, 24-28 сентября 2012 г. стр.131-132.
7. Бекмирзаев Р.Н. , Султанов М.Ю. Доклады Академии наук Республики Узбекистан. 6-2011, стр. 6.
8. А.А.Усаров Механизм и конструкция зеркальных ядер трития и гелия-3 и кислород-протонных взаимодействий при импульсе 3,25 А ГэВ/с. Ташкент, 2008. 128 с.